

Selección y análisis de vídeos en la formación inicial del profesorado de educación matemática infantil: Rúbrica R⁴

Selection and analysis of videos in the initial training of early childhood mathematics education teachers: Rubric R⁴

Ainhoa Berciano^{1,*}, ainhoa.berciano@ehu.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-7399-4745>

María Salgado², maria.salgado@usc.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0309-241X>

Ángel Alsina³, angel.alsina@udg.edu, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8506-1838>

Resumen

[Objetivo] Aunque el uso de vídeos de aula no es tópico novedoso en la formación inicial del profesorado de educación matemática infantil, todavía hay preguntas de investigación sin resolver asociadas, sobre todo, a criterios para seleccionar y analizar dichos vídeos desde un enfoque tanto didáctico como disciplinar. Desde esta perspectiva, la finalidad de este artículo es diseñar y validar una rúbrica ágil que sirva para este doble propósito. **[Metodología]** A partir de un paradigma de investigación cualitativo, se ha seguido un proceso 4x3, es decir, un método secuenciado en cuatro fases con tres pasos en cada una de ellas: 1) Revisión; 2) Creación; 3) Contraste y Evaluación; y 4: Mejora. **[Resultados]** La versión definitiva de la rúbrica, denominada R⁴, consta de 28 ítems organizados en cuatro dimensiones: 1) Rol docente, sobre la función que tiene el/la docente en el aula; 2) Respuesta del profesorado en formación en la tarea, sobre su actuación; 3) Relaciones matemáticas, sobre el tipo de matemática; 4) Recursos, sobre la gestión y uso de recursos-materiales humanos. Para cada dimensión se consideran diversas subdimensiones, en total 16. **[Conclusiones]** Se concluye que la rúbrica R⁴ aborda aspectos fundamentales en la labor docente de una maestra o maestro de educación infantil, lo que permite analizar la práctica docente de un modo holístico y fundamentado.

Palabras clave: educación matemática infantil; desarrollo profesional del profesorado; prácticas docentes; videos de aula; rúbrica.

Abstract

[Objective] Although the use of classroom videos is not a new topic in the initial training of early childhood mathematics education teachers, there are still unresolved research questions associated, above all, with criteria for selecting and analyzing these videos from both a didactic and disciplinary approach. From this perspective, the purpose of this article is to design and validate an agile rubric that serves this dual purpose. **[Methodology]** Based on a qualitative research paradigm, a 4x3 process has been followed, that is, a method sequenced in four phases with three steps in each one of them: 1) Review; 2) Creation; 3) Contrast and Evaluation; and 4: Improvement. **[Results]** The final version of the rubric, called R⁴, consists of 28 items organized in four dimensions: 1) Teaching role, on the role of the teacher in the classroom; 2) Response of the trainee teacher in the task, on his/her performance; 3) Mathematical relations, on the type of mathematics; 4) Resources, on the

* Autor para correspondencia

1 Departamento de Didáctica de la Matemática, Ciencias Experimentales y Sociales, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Leioa, España.

2 Departamento de Didácticas Aplicadas, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

3 Departamento de Didácticas Específicas, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Girona, Girona, España.

management and use of human resources-materials. For each dimension several subdimensions are considered, in total 16. **[Conclusions]** It is concluded that rubric R^4 addresses fundamental aspects in the teaching work of an early childhood education teacher, which allows analyzing the teaching practice in a holistic and grounded way.

Keywords: early childhood mathematics education; teacher professional development; teaching practices; classroom videos; rubric.

Resumo

[Objetivo] Embora o uso de vídeos de sala de aula não seja um tema novo na formação inicial de professores de educação matemática infantil, ainda há questões de pesquisa não resolvidas associadas, sobretudo, aos critérios de seleção e análise desses vídeos, tanto de uma abordagem didática quanto disciplinar. Nesta perspectiva, o objetivo deste artigo é conceber e validar uma rubrica ágil que sirva este duplo propósito. **[Metodologia]** Com base num paradigma de investigação qualitativa, foi seguido um processo 4x3, ou seja, um método sequenciado em quatro fases com três passos em cada uma delas: 1) Revisão; 2) Criação; 3) Contraste e Avaliação; e 4: Melhoria. **[Resultados]** A versão final da grelha, designada por R^4 , é constituída por 28 itens organizados em quatro dimensões: 1) Papel docente, sobre o papel do professor na sala de aula; 2) Resposta do professor estagiário na tarefa, sobre o seu desempenho; 3) Relações matemáticas, sobre o tipo de matemática; 4) Recursos, sobre a gestão e utilização de recursos humanos-materiais. Para cada dimensão são consideradas várias sub-dimensões, num total de 16. **[Conclusões]** Conclui-se que a rubrica R^4 aborda aspetos fundamentais no trabalho docente de um professor de educação de infância, o que permite analisar a prática docente de uma forma holística e fundamentada.

Palavras-chave: educação matemática na primeira infância; desenvolvimento profissional de professores; práticas de ensino; vídeos de sala de aula; rubrica.

Introducción

El uso de vídeos durante la formación inicial del profesorado es una herramienta valiosa para su desarrollo profesional docente y una ventana a su futura profesión. Así, a pesar de que su uso como herramienta formativa no responde a un planteamiento metodológico novedoso, debido a que ya se usaban en la década de los años 90 del siglo pasado (Guardia González, 1990), las investigaciones más recientes sí hacen hincapié en lo beneficioso que es el uso de estos vídeos durante la formación inicial, sobre todo para poder observar distintas metodologías de enseñanza, ver el tratamiento de diversos contenidos, detectar las dificultades y errores que muestra el alumnado o el uso de distintos materiales, entre otros (Esteley et al., 2021; Rosales López, 2014).

Considerando las posibilidades que ofrecen los vídeos docentes durante la formación inicial, en los últimos años ha aumentado la cantidad de vídeos en la red en referencia a las prácticas de enseñanza de las matemáticas (Azer et al., 2013); sin embargo, se hace necesario analizar la pertinencia de los mismos, ya que pueden ser una buena herramienta informal (Ramírez, 2010).

Las investigaciones en Didáctica de las Matemáticas sobre la utilización de vídeos muestran la necesidad de que el docente haga una buena selección (Santos, 2018), con el propósito de que generen conflicto cognitivo, reflexión y una buena transferencia al aula, por lo que se hace necesario describir qué componentes define un buen vídeo para favorecer la reflexión personal de los futuros docentes (Burgos et al., 2020).

Así, teniendo en cuenta la potencialidad formativa de los vídeos docentes, es evidente que resulta de vital importancia disponer de herramientas que permitan realizar una buena selección para promover el desarrollo profesional docente (Portugal et al., 2018), es decir, para poder trabajar con los futuros docentes todos los aspectos relevantes y modelos en los que fundamentar su futura práctica desde un punto de vista crítico y estructurado.

Desde esta perspectiva, el objetivo de este artículo es describir el proceso de construcción y validación de una herramienta ágil que permita la selección de vídeos docentes en el aula de educación matemática infantil y su valoración de manera sistemática. Esta herramienta, en forma de rúbrica, ha sido denominada R^4 y está conformada por un sistema categórico dividido en cuatro dimensiones, con sus correspondientes indicadores de medición.

Marco teórico

La formación inicial del profesorado de educación infantil es una de las etapas más importante de cara a la futura profesión de este colectivo, en la que, atendiendo a las competencias establecidas en la Orden ECI/3854/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007), las maestras y maestros deben ser capaces de asumir tareas relacionadas con la gestión del aula, su entorno, la vida sana, etc., pero sobre todo fomentar el aprendizaje significativo; en concreto, deben adquirir las competencias que les habiliten a “*promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva*”, “*diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos*” (p.53736).

En este sentido, Alonso-Sainz (2019), en su estudio sobre los perfiles de egreso definidos por las universidades españolas para los grados de Magisterio, concluye que, una vez finalizada esta etapa formativa, el profesorado debe ser capaz de mediar (crear entornos de aprendizaje) y de gestionar (gestionar tareas, organizar planificar una acción, desarrollarla y organizar actividades infantiles), entre otros.

Con el fin de conseguir este propósito, centrando nuestro interés en la educación matemática, es claro que la formación inicial de docentes relativa a la competencia matemática debe contribuir a la adquisición de estas y otras habilidades. Así, investigaciones previas ya ponen de manifiesto que para lograrlo es fundamental reforzar tanto la formación disciplinar como la didáctico-matemática, hecho completamente validado por medio del estudio de Alsina (2020), en el cual muestra que a nivel estatal se evidencia una deficiencia notable en la formación didáctico-matemática (con un peso relativo del 2.5% en los estudios, mayoritariamente) y una ausencia casi absoluta en matemática. Este hecho refuerza la necesidad de plantear tareas o actividades que mejoren la formación inicial didáctico-matemática de este colectivo y, en este sentido, Joglar et al. (2021) destacan la importancia de conectar la formación inicial del profesorado de educación infantil con la práctica de aula.

Así, a pesar de que hay enfoques metodológicos muy diversos en la formación inicial del profesorado de educación infantil, como por ejemplo los recursos o materiales de distinta índole, si ponemos en valor la conexión con la práctica de aula, uno de los medios o recursos para poder mostrar esta realidad es el uso de vídeos docentes. Este recurso, como ya hemos comentado en la introducción, no es novedoso en la formación inicial de profesorado; de hecho, ya en la década de los años 90 del siglo pasado se puso en valor su usabilidad y

potencialidad (Guardia González, 1990), pero es claro que, debido a los avances tecnológicos de los últimos años, actualmente el acceso a estos vídeos es cada vez más factible.

Así, encontramos distintas investigaciones que abordan las ventajas del uso de vídeos en la formación inicial del profesorado desde ámbitos muy variados: creación, visionado, etc. Por un lado, sobre la creación, Bautista García-Vera (2013) afirma que la elaboración de videografías comunitarias en la formación del profesorado favorece, entre otros, el liderazgo; debido a que en este proceso de creación el profesorado aprende a estructurar las ideas que quiere comunicar. Por otro lado, acerca del visionado, el uso de estos vídeos ayuda al futuro profesorado a analizar las condiciones y elementos de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, por medio de la observación, análisis, predicción y generalización (Callejo et al., 2007). Además, Llinares y Sánchez García (2007) explicitan que el uso de vídeos sobre la enseñanza de la matemática puede ayudar a que el profesorado en formación reflexione sobre tres aspectos: 1) la importancia de los contenidos como objetos de enseñanza-aprendizaje, 2) reflexionar sobre el pensamiento matemático del alumnado por medio de sus respuestas en actividades matemáticas; y 3) analizar la gestión que hace el profesorado de los contenidos matemáticos y de las interacciones con su alumnado.

Santagata y Guarino (2011) detallan distintos tipos de videos y posibles actividades en la formación inicial del profesorado, entre ellos, videos de entrevistas con niños y niñas y videos de sesiones de aula; además, afirman que el visionado de vídeos de aula sobre resolución de problemas ofrece la oportunidad de observar tanto el tipo de razonamiento y métodos de resolución que da el alumnado, como la labor docente para usar las ideas del alumnado estableciendo relaciones entre conceptos y procedimientos; permitiendo modelar prácticas eficientes.

En esta misma línea, Esteley et al. (2021) y Joglar et al. (2021) afirman que el uso de vídeos en la formación inicial del profesorado contribuye al desarrollo de la *competencia noticing o mirada profesional*, entendida como la capacidad de “prestar atención, reconocer y dar sentido a aspectos específicos emergentes de las interacciones en el aula” (Esteley et al. 2021, p.65).

Aun así, son varias las dificultades que surgen del uso de vídeos como herramienta didáctica en la formación inicial del profesorado. Por un lado, no podemos obviar que el uso del vídeo como herramienta didáctica requiere de una planificación previa, en la que hay que tener en cuenta la audiencia y el objetivo que se pretende lograr (García Matamoros, 2014). Además, según Cole (2019), otro de los problemas surge de una de las características del uso de vídeos docentes, por la cual se invita a la audiencia a comentar los detalles de lo visionado y a comentarlo basado en evidencias, resultando difícil establecer qué es “hablar basado en evidencias”. En este sentido, es necesario disponer de herramientas que permitan realizar una observación sistemática de los vídeos docentes. Así, Charalambous y Praetorius (2018), tras el análisis de las complementariedades y diferencias de un listado de doce instrumentos para la observación, concluyen que es necesario crear categorías de análisis que permitan estudiar mejor las prácticas de aula matemática. En esta misma línea, Burgos et al. (2020) afirman que es necesario que el profesorado disponga de herramientas que les permita analizar la pertinencia de los vídeos docentes.

Con el fin de poder responder a esta necesidad, en los últimos años encontramos varios instrumentos de observación y/o modelos de análisis de prácticas docentes matemáticas en la literatura: modelo de análisis de videos para la identificación de situaciones de interacción social en el aula de matemáticas vinculadas a procesos de construcción de

conocimiento matemático (Planas, 2006), usado en Educación Secundaria; *IOC-PROB*, herramienta para la observación de la enseñanza de la probabilidad en Educación Primaria (Vásquez-Ortiz et al., 2020); *POEMAT.es* -pauta de observación de la enseñanza de matemáticas en Educación Secundaria en España- (Studying and improving Mathematics instruction in secondary schools in Spain study group [grupo de estudio SiMiS], 2021); uso y análisis de la idoneidad didáctica desde el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos (EOS), en el que Burgos et al. (2020), tras una experiencia de aula en la que pretenden que el futuro profesorado analice la idoneidad didáctica de un vídeo sobre proporcionalidad en Educación Primaria, concluyen que el análisis del vídeo reveló errores e imprecisiones, pero que esta herramienta resulta compleja y necesita de un mayor número y variedad de vídeos de análisis, al igual que una mayor discusión colectiva.

Aun así, debido a la ausencia de trabajos que especifiquen una herramienta de observación de prácticas matemáticas en la formación tanto disciplinar como didáctica del profesorado de educación infantil, en este artículo se presenta el diseño y validación de una rúbrica ágil que ayude a seleccionar y analizar de modo sistemático vídeos docentes de matemática en el aula de infantil para la formación inicial del profesorado de esta etapa educativa, que facilite por un lado la selección de vídeos y, por otro, el análisis sistemático de los mismos.

Metodología

Con el fin de cumplir con el objetivo de investigación, la creación y validación de una herramienta ágil de selección y análisis de vídeos docentes para la formación inicial de profesorado de educación matemática infantil, se ha asumido un paradigma cualitativo.

Así, para la creación y validación de dicho instrumento de selección de vídeos y el instrumento de análisis de los mismos se ha seguido un proceso 4x3, esto es un método secuenciado en cuatro fases (Fase 1: Revisión, Fase 2: Creación, Fase 3: Contraste y Evaluación, Fase 4: Mejora), *ReCreCEMe*, con tres pasos en cada una de ellas. De este modo, se da una definición final de la herramienta, que hemos denominado **R⁴**. En el siguiente diagrama de flujo se pueden apreciar las características de cada de las fases antes mencionadas.

Figura 1. *Fases de la creación de la rúbrica R⁴*. Fuente: elaboración propia.

En resumen, tras la revisión de la literatura se ha procedido a la creación de una primera versión de la rúbrica, posteriormente, se han determinado los grupos de interés del uso de la rúbrica (alumnado, profesorado e investigadores e investigadoras del área), se han creado los instrumentos de evaluación que permitan extraer información relevante de los contrastes con los grupos de interés, se han recogido los datos de dichos contrastes, triangulado los resultados por parte del equipo investigador y, posteriormente, se ha realizado una propuesta de mejora y definición definitiva de la rúbrica.

Selección de los grupos de interés

Para el contraste de la rúbrica se han considerado tres grupos de interés:

1. Los docentes en formación del grado de Educación Infantil: se ha elegido, por conveniencia, un grupo de 22 estudiantes de tercer curso de la asignatura “Pensamiento Matemático y su Didáctica” de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

2. Profesorado e investigadores interesados en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en Educación Infantil: grupo de discusión conformado por los veinte asistentes a la reunión intermedia del Grupo de Trabajo “Investigación en Educación Matemática Infantil” (IEMI), de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), en la Universidad Autónoma de Madrid (España) en marzo de 2023.

3. Investigadores e investigadoras en formación inicial y educación infantil, con una proyección internacional: dos personas expertas de ámbito latinoamericano y cuatro de ámbito español (donde tres de estas no han estado involucradas en la validación grupal y una cuarta asistente en dicha validación, que permita realizar un contraste complementario a la validación grupal).

Análisis y resultados

Fase 1: revisión teórica

Tal como se ha descrito en el marco teórico, son varios los instrumentos que se usan para evaluar algunas herramientas didácticas, entre ellas, los vídeos (Burgos et al., 2020; Planas, 2006; Vásquez-Ortiz et al., 2020; Grupo de estudio SiMiS, 2021); sin embargo, tal como muestran algunos de estos estudios, estas herramientas a veces resultan complejas de usar y, por ende, surge la necesidad de crear una que resulte más ágil.

Fase 2: creación de la primera versión de la rúbrica

Un primer análisis de las herramientas existentes y de los objetivos docentes e investigadores del equipo, dan lugar a establecer unos criterios básicos para poder realizar la selección de los vídeos:

1. De aula reales.
2. Tiempo máximo de visionado 10 minutos.
3. Que den pie a la discusión y reflexión de la función docente en el aula de matemáticas, tanto destacando aspectos positivos como negativos.
4. Que generen un conflicto en el modo de usar los materiales y recursos y cómo se plantea el paso de la concreción a la abstracción matemática.

Asociados a estos criterios de selección, se crea el *primer sistema categorico de selección de vídeos*. Los apartados 3 y 4 nos llevan a establecer una primera categorización sobre los apartados fundamentales de selección de los vídeos, atendiendo a las siguientes 3 dimensiones:

- **Rol docente**, que se pueda ver qué función tiene el/la docente en el aula
- **Respuesta del alumnado en la tarea**, que se pueda ver qué cómo actúa el alumnado
- **Relaciones matemáticas**, que se pueda analizar el tipo de matemática.

En paralelo, este primer sistema categorico de selección lleva implícita la creación del *primer sistema categorico de análisis de vídeos*:

- **Rol docente**:
 - Si el tipo de comunicación es bidireccional (si se fomenta el diálogo) o unidireccional (imperativo, expositivo)
 - ¿Cómo fomenta el desarrollo matemático?
 - ¿qué tipo de preguntas realiza?
- **Respuesta del alumnado en la tarea**.
 - Tipo de participación en su aprendizaje (activo/pasivo)
- **Relaciones matemáticas en la realización de la actividad**:
 - Contenidos y procesos matemáticos que emergen.
 - Conexiones con otras áreas de conocimiento.
 - Establecimiento del ciclo C-P-A.

Fase 3: Contraste de la rúbrica.

Primer contraste del análisis de dos vídeos, que deberían cumplir los principios de los apartados 3 y 4, con grupo clase de alumnado.

Tras la selección de dos vídeos que cumplen los criterios establecidos, sin dar criterios de análisis, se realiza una dinámica de clase con docentes en formación de 3er curso del Grado de Maestro de Educación Infantil (un total de 22 participantes), como actividad habitual de aula, para ver qué ítems destacan en la valoración de una práctica docente

matemática y, posteriormente, consensuarlo en grupo clase a partir de una dinámica individual-pequeño grupo de 4-5 personas (Figura 2).

Figura 2. Resultados del consenso de clase. Fuente: elaboración propia.

Como se ve en la Figura 2, los docentes en formación mencionan el papel del profesorado (Rol docente), la contextualización de la actividad (Relaciones matemáticas), el papel del alumnado (Respuesta del alumnado) y los recursos y gestión de estos. Por tanto, se ve un ajuste adecuado a nivel de dimensiones y se identifica la necesidad de crear una dimensión nueva, implícita en la selección de los vídeos, Recursos, no contemplada en la versión previa.

1ª validación por expertos y expertas del área

Se crea una dinámica en pequeños grupos (4-5 personas, 14/03/2023). Se pide a cada grupo que determine qué dimensiones e indicadores para seleccionar y, posteriormente, analizar los vídeos expuestos (cumpliendo las características descritas en el apartado anterior). Participantes totales: 30 personas del área de didáctica de la matemática, relacionadas con la investigación y la enseñanza en la etapa de Educación Infantil.

Tras la creación de la tabla por cada grupo y la discusión en gran grupo, se observa que la mayoría de los grupos han hecho aportaciones referidas a: 1) selección de los vídeos, y 2) análisis de estos (Anexos 1 y 2). Por tanto, se incorporan las aportaciones atendiendo a esta diferenciación.

1. Selección de vídeos: se ve la idoneidad de las dimensiones (Rol docente, Respuesta alumnado y Relaciones matemáticas).

2. Análisis de vídeos: se incorpora la dimensión referida a recursos, dando lugar a la configuración R^4 :

- **Rol docente**, que se pueda ver qué función tiene el/la docente en el aula.
- **Respuesta del alumnado** en la tarea, que se pueda ver qué cómo actúa el alumnado.
- **Relaciones matemáticas**, que se pueda analizar el tipo de matemática.
- **Recursos**, gestión y uso de recursos-materiales humanos.

Propuesta de mejora de los instrumentos de selección y de análisis de los vídeos tras la primera validación de expertas/os

Figura 3. Dimensiones de selección y análisis. Fuente: elaboración propia.

A partir de la mejora indicada, se consideran cuatro dimensiones para la selección y análisis de videos (ver Figura 3):

- **Rol docente:**
 - Si el tipo de comunicación es bidireccional (si se fomenta el diálogo) o unidireccional (imperativo, expositivo).
 - ¿Cómo fomenta el desarrollo matemático?
 - ¿qué tipo de preguntas realiza?
- **Respuesta del alumnado en la tarea.**
 - Tipo de participación en su aprendizaje (activo/pasivo).
- **Relaciones matemáticas en la realización de la actividad:**
 - Contenidos y procesos matemáticos que emergen.
 - Conexiones con otras áreas de conocimiento.
 - Establecimiento del ciclo C-P-A.
 - Uso del error como oportunidad de aprendizaje.
- **Recursos.**
 - Gestión y uso de materiales físicos.
 - Disposición del profesorado presente en el aula y su función.
 - Agrupaciones del alumnado y “objetivo” de las mismas.

Tras estos dos contrastes, se procede a crear la versión piloto completa de la rúbrica, atendiendo a las dimensiones, subdimensiones, indicadores y definición de la graduación para cada ítem. En total, el cuestionario consta de 4 dimensiones, 16 subdimensiones y un total de 28 ítems:

- Rol docente:

- Tipo de comunicación docente-discente: Marco de referencia: Jakobson (1960). 4 ítems
- Fomento del pensamiento matemático. 1 ítem.
- Tipo de preguntas. Marco de referencia: Modelo de indagación. 5 ítems.
- Uso del error como recurso: 1 ítem.
- Objetivo docente: claridad. 1 ítem.
- Respuesta del alumnado:
 - Tipo de participación. 1 ítem
 - Tipo de actividad. 1 ítem.
- Relaciones matemáticas:
 - Contenidos y procesos matemáticos. Marco de referencia: NCTM (2003). 1 ítem.
 - Conexiones con otras áreas. Marco de referencia: (LOMLOE, 2022). 1 ítem.
 - Establecimiento del ciclo CPA. Marco de referencia: Bruner (1960), 3 ítems.
 - Planteamiento de la actividad. 1 ítem
 - Materiales físicos. 1 ítem.
- Recursos:
 - Pertinencia del uso de materiales. 1 ítem
 - Disposición del profesorado. 1 ítem
 - Tipos de agrupaciones del alumnado: 3 ítems.
 - Sentido del tipo de agrupaciones: 2 ítems.

2ª validación por expertos y expertas del área de conocimiento

En esta fase se envía la rúbrica a seis personas expertas del área, en la que deben valorar la claridad, pertinencia y relevancia de los indicadores, al igual que la graduación, determinada por una escala Likert 1-4, donde los valores de dicha escala muestran un nivel muy bajo, bajo, alto o muy alto de cada uno de parámetros a evaluar (1, 2, 3 y 4 respectivamente). En la Tabla 1 se muestran las valoraciones medias obtenidas.

Tabla 1

Valoración media de las personas expertas.

Valoración media	Claridad (C)	Pertinencia (P)	Relevancia (R)
Rol docente	3.2	3.8	3.7
Respuesta	3.3	3.7	3.7
Relaciones	2.8	3.8	3.8
Recursos	3.7	3.4	3.6
TOTAL	3.2	3.7	3.7

Nota: Fuente propia de la investigación.

En general, la valoración de la rúbrica en todas sus dimensiones es positiva; aun así, se analiza cada uno de los ítems (Tabla 2).

Tabla 2

Puntuación media de cada ítem.

Dim	Ítem	C	P	R	Dim	Ítem	C	P	R
Rol	n.1	3.1	4	3.3	Rel.	n.15	3	4	3.6
doc.	n.2	3.1	4	4	Mate.	n.16	2.8	4	4
	n.3	3.1	4	4		n.17	2.6	4	4
	n.4	3	3.6	3.8		n.18	2.8	4	4
	n.5	2.3	3.3	3.3		n.19	2.6	4	4
	n.6	3.6	4	4		n.20	3.3	4	4
	n.7	3.8	4	4		n.21	2.6	2.6	3.5
	n.8	3.5	4	4	Rec.	n.22	3.5	3.8	3.8
	n.9	3.6	3.6	3.5		n.23	3.5	3.5	4
	n.10	3	4	4		n.24	3.8	3.3	3.5
	n.11	3	4	4		n.25	3.8	3.3	3.5
	n.12	3	3.6	3.3		n.26	3.8	3.3	3.5
Resp.	n.13	3.3	4	4		n.27	4	3.3	3.6
Alum.	n.14	3.3	3.5	3.5		n.28	4	3.3	3.5

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tras el análisis detallado por medio de la triangulación del equipo investigador de las valoraciones realizadas sobre la claridad, se introducen los siguientes cambios en la rúbrica (Tabla 3):

Tabla 3

Cambios introducidos en la rúbrica R⁴ en ítems con valoración negativa.

Ítem	Motivo	Mejora realizada	Tipología de modificación
n.1-4	Unificar redacción explicativa de los ítems	Se unifica	De carácter gramatical, mayor especificidad en la definición
n.5	Se sugiere suprimir “básicos” del tipo de acciones, ejemplos, ...	Se suprime	De carácter gramatical
n.15-16-17	Substitución de nombre de indicadores, de explicitación mayor	Se añade nombre de cada ítem	De carácter gramatical, “representación” al mayor especificidad en la definición
n.21	Se considera ya evaluado en otras dimensiones	Se suprime	Redundancia de ítem
n. 24-25-26	Substitución de nombre de indicadores, de explicitación mayor	Se añade nombre de cada ítem	De carácter gramatical, “agrupación” al mayor especificidad en la definición

Nota: Fuente propia de la investigación.

Igualmente, se analiza la valoración media recibida en la graduación definida (Tabla 4), obteniéndose:

Tabla 4

Valoraciones medias.

Dim.	Claridad	Pertinencia	Relevancia
Rol docente	2.9	3.8	3.8
Respuesta	2.8	3.5	3.5
Relaciones	2.5	3.5	3.8
Recursos	3.3	3.5	3.4
TOTAL	2.9	3.6	3.7

Nota: Fuente propia de la investigación.

En este caso, se analizan los comentarios y sugerencias de mejora de cada evaluador o evaluadora externa (Tabla 5), incorporándose los siguientes cambios:

Tabla 5

Mejoras incorporadas.

Ítems con valoración negativa	Motivo	Mejora realizada	Tipología de modificación
n.1-4	Sustitución verbo en la graduación (tener->presentar)	Se acepta	De carácter gramatical, mayor especificidad en la definición
n.5	Se sugiere suprimir “básicos” de la graduación de los ítems	Se suprime “básicos”	De carácter gramatical
n.6, 13, 14	Se sugiere cuantificar el número de contenidos	Se gradúa cuantificando	Cambio de escala cualitativa a cuantitativa
n.7-8-9-10	Reubicación de “parcialmente” en la graduación de segundo nivel	Se reescribe el segundo nivel	De carácter gramatical, mayor especificidad en la definición
n.15-16-17	Subsanación de la graduación de tercer nivel, añadir “no”	Se reescribe el tercer nivel	Error tipográfico
n.28	Subsanación de la graduación de primer nivel, suprimir “idóneo”	Se reemplaza “idóneo” por “pertinente”	De carácter gramatical, mayor especificidad en la definición

Nota: Fuente propia de la investigación.

Fase 4. Modificaciones y estructura final de la Rúbrica R⁴

Finalmente, se presenta la estructura final de la rúbrica R⁴, conformada por 4 dimensiones, 16 subdimensiones y un total de 27 ítems (Anexo 3):

- Rol docente:
 - Tipo de comunicación docente-discente: Jakobson (1960). 4 ítems
 - Fomento del pensamiento matemático. 1 ítem.
 - Tipo de preguntas: Modelo de indagación. 5 ítems.
 - Uso del error como recurso: 1 ítem.
 - Objetivo docente: claridad. 1 ítem.
- Respuesta del alumnado en la tarea:
 - Tipo de participación. 1 ítem
 - Tipo de actividad. 1 ítem.
- Relaciones matemáticas:
 - Contenidos y procesos matemáticos: NCTM (2000). 1 ítem.
 - Conexiones con otras áreas. (LOMLOE, 2022). 1 ítem.
 - Establecimiento del ciclo CPA. (Bruner, 1960). 3 ítems.
 - Planteamiento de la actividad. 1 ítem
- Recursos humanos y materiales:
 - Pertinencia del uso de materiales. 1 ítem
 - Disposición del profesorado. 1 ítem
 - Tipos de agrupaciones del alumnado: 3 ítems.
 - Sentido del tipo de agrupaciones: 2 ítems.

Conclusiones

En las asignaturas de Didáctica de la Matemática de los títulos de Grado de Maestro, las prácticas docentes impulsadas en las últimas décadas a partir de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, basadas en una más gran participación de los docentes en formación, se han encontrado con el obstáculo de grupos clase numerosos, de un promedio de 60 estudiantes o incluso más en el caso de las universidades españolas, que dificultan la superación de la clase magistral. Por otro lado, como se ha señalado, diversos estudios muestran la necesidad de vincular más la educación matemática a los contextos de experiencia y no tanto a la discusión de rutinas por medio de la diversificación de metodologías de aula (Planas, 2006).

Desde esta perspectiva, en este artículo se ha descrito el proceso de creación y validación de la Rúbrica R⁴, mostrando las distintas fases, con sus contrastes y mejoras introducidas para la selección y análisis de videos, como instrumento que puede ayudar a vincular más y mejor la educación matemática con los contextos de experiencia. Como se ha señalado, esta herramienta permite, por un lado, seleccionar vídeos docentes de aula y, por otro, observar de modo sistemático los mismos para promover el desarrollo profesional, a partir de cuatro dimensiones: 1) Rol docente, sobre la función que tiene el/la docente en el aula; 2) Respuesta del profesorado en formación en la tarea, sobre su actuación; 3) Relaciones matemáticas, sobre el tipo de matemática; 4) Recursos, sobre la gestión y uso de recursos-materiales humanos.

Atendiendo a un objetivo formativo claramente determinado por la persona docente, tras planificar adecuadamente la secuencia de actividades asociadas al visionado del vídeo (Bautista García-Vera, 2013), se pueden seleccionar unos u otros vídeos (con características parcialmente comunes), para, posteriormente, establecer una discusión grupal haciendo uso

de la herramienta **R⁴**, la cual proporciona evidencias para que dicha dinámica dé lugar a la reflexión grupal (Cole, 2019) y, por ende, fomente el desarrollo de la competencia *noticing* (Llinares et al, 2007, Joglar et al., 2021). Este aspecto, aunque no contemplado en este artículo, nos determina una clara línea de actuación con los docentes en formación de educación infantil, por medio de una secuencia de actividades claramente establecida: 1) selección del área matemática; 2) visionado grupal; 3) análisis individual, haciendo uso de **R⁴**; 4) puesta en común en pequeños grupos; 5) discusión y consenso en grupo-clase; y 6) finalmente, reflexión individual.

Como principales limitaciones, que a su vez nos sirven para determinar futuras líneas de investigación, debemos mencionar que dicha herramienta (la de selección) no se ha puesto en marcha en la selección de vídeos con profesorado responsable de la formación inicial del profesorado de educación infantil, por lo que en futuros estudios será necesario analizar qué cambios se producen en esta fase, gracias a la Rúbrica **R⁴**. Igualmente, no se ha probado con vídeos en la formación inicial de profesorado, lo que nos lleva a plantear como futuras líneas de investigación qué tipo de reflexiones hace este colectivo sobre distintas prácticas docentes matemáticas, gracias a dicha herramienta, entre otros.

Financiamiento

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España. Grupo de investigación GIU21/031.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: A.B. 33.3%, M.S. 33.3% y A.A. 33.3%.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [**AB**], previa solicitud razonable.

Referencias

- Alonso-Sainz, T. (2019). ¿Qué estudiantes de Magisterio queremos en España? Expectativas de los centros universitarios españoles mostradas en los perfiles de ingreso y egreso. En J. Manso, *La formación inicial del profesorado en España. Análisis de los planes de estudios tras una década de su implementación* (pp. 42-58). Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
<https://sede.educacion.gob.es/publivena/d/23106/19/00>
- Alsina, Á. (2020). La Matemática y su didáctica en la formación de maestros de Educación Infantil en España: crónica de una ausencia anunciada. *La Gaceta de la RSME*, 23(2), 373-387.
- Azer, S. A., AlGrain, H. A., AlKhelaif, R. A. y AlEshaiwi, S. M. (2013). Evaluation of the Educational Value of YouTube Videos about Physical Examination of the Cardiovascular and Respiratory Systems. *Journal of Medical Internet Research*, 15(11),

- e241, 1-14. <https://doi.org/10.2196/jmir.2728>
- Bautista García-Vera, A. (2013). Funciones del vídeo en la formación del profesorado para una educación intercultural. *Educatio Siglo XXI*, 31(1), 255–268. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/175161>
- Burgos, M., Beltrán-Pellicer, P. y Godino, J. D. (2020). La cuestión de la idoneidad de los vídeos educativos de matemáticas: una experiencia de análisis con futuros maestros de educación primaria | *The issue of didactical suitability in mathematics educational videos: experience of analysis with prospective primary school teachers*. *Revista Española de Pedagogía*, 78 (275), 27-49. <https://doi.org/10.22550/REP78-1-2020-07>
- Bautista García-Vera, A. (2013). Funciones del vídeo en la formación del profesorado para una educación intercultural. *Educatio Siglo XXI*, 31(1), 255–268. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/175161>
- Callejo, ML., Valls, J. y Llinares, S. (2007). Interacción y análisis de la enseñanza. Aspectos claves en la construcción del conocimiento profesional. *Investigación en la Escuela*, 61, 5-21.
- Coles, A. (2019). Facilitating the use of video with teachers of mathematics: learning from staying with the detail. *International Journal of STEM Education*, 6(5), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s40594-018-0155-y>
- Esteley, C., Villarreal, M., Mina, M. y Coirini, A. (2021). Uso de videos en la formación inicial de profesores de matemática como recurso para observar clases. *Revista Científica EFI-DGES*, 7(12), 65-89.
- García Matamoros, M.A. (2014). Uso Instruccional del video didáctico. *Revista de Investigación*, 38(81), 43-67.
- Guardia González, S. (1990). Efectos del uso del vídeo en la formación del profesorado de EGB. *Revista Complutense de Educación*, 1(3), 373-399.
- Jakobson, R. (1960). Closing statement: linguistics and poetics, in T.A. Sebeok (Ed.), *Style in Language* (pp. 350-377). New York: Jonsons Wiley & Sons, Inc.
- Joglar Prieto, N., Belmonte Gómez, J.M., Liñán García, M.M., Muñoz Catalán, M.C., Pizarro Contreras, R.N., Ramírez García, M., Méndez Coca, M. (2021). El papel de una tarea formativa sobre el número en el desarrollo de la competencia noticing del futuro maestro de Educación Infantil. En GIDIMAT (Eds.), *Ideas para la Educación Matemática* (pp. 183-203). Alicante: Universidad de Alicante.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2007). *ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil*. <https://boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53735-53738.pdf>
- National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston: National Council of Teachers of Mathematics (Trad. Castellana, Principios y estándares para la educación matemática. Sevilla: Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, 2003).
- Planas, N. (2006). Modelo de análisis de videos para el estudio de procesos de construcción de conocimiento matemático. *Educación Matemática*, 18(1), 37-72.
- Portugal, K. O., Arruda, S. D. M. y Passos, M. M. (2018). Free-choice teaching: how YouTube presents a new kind of teacher. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 17(1), 183-199.
- Ramírez, A. (2010). Youtube y el desarrollo de la competencia matemática. Resultados de

- una investigación cuasi-experimental. *Contextos Educativos*, 13, 123-138.
- Rosales López, C. (2014). Utilización activa del vídeo en la formación inicial de educadores. *Tendencias Pedagógicas*, 24, 387-400.
- Santagata, R. y Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. *ZDM Mathematics Education*, 43, 133–145. <https://doi.org/10.1007/s11858-010-0292-3>
- Santos, J. A. (2018). Valoración de vídeo tutoriales de matemáticas disponibles en Internet. Nuevos instrumentos para el análisis de los procesos educativos (Tesis doctoral). Ciudad de México: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
- Studying and improving Mathematics instruction in secondary schools in Spain study group [grupo de estudio SiMiS] (2021). POEMat.es: Pauta de observación de la enseñanza de matemáticas en educación secundaria en España. *AIEM -Avances de Investigación en Educación Matemática*, 20, 89-103.
- Vásquez Ortiz, C. A., Alsina, Á., Pincheira Hauck, N. G., Gea Serrano, M. M. y Chandia Muñoz, E. (2020). Construcción y validación de un instrumento de observación de clases de probabilidad. *Enseñanza de las Ciencias*, 38(2), 25-43. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2820>

Anexo 2. Resumen de la validación por grupos de expertas y expertos

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2	D3	D4	D5	D6
G1	Conocimientos matemáticos <ul style="list-style-type: none"> • Contenidos • Procesos 	Tipo de tarea <ul style="list-style-type: none"> • Contexto real simulado 	Tipo de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Indagación • Explicación 	Herramienta de evaluación <ul style="list-style-type: none"> • Preguntas • Prueba escrita 	Duración del vídeo <ul style="list-style-type: none"> • Menos de 2 minutos • 2 minutos • Más de 2 minutos 	Aspectos de formato <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación de la cámara • ruido • imagen

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2	D3	D4
G2	Motivación <ul style="list-style-type: none"> • que incite o que haga de detonante, que capte la atención del alumnado) 	Docente	Niñas/niños	Actividad

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
G3	Comunicación (lenguaje) <ul style="list-style-type: none"> • Nivel adaptado (edad) • Contenido • Interacción (p->a, a->p, a<->a): <ul style="list-style-type: none"> ○ Unidireccional ○ ¿tipo de reflexión? ○ ¿Atención? ¿respuestas? ○ ¿a través de preguntas? 	Enseñanza estilo <ul style="list-style-type: none"> • Instrucción directa • ¿reto? 	Gestión aula <ul style="list-style-type: none"> • ¿llega a todos? • ¿situación real/cotidiana/contextualizada? • ¿ejemplos? • ¿cómo corrige? 	Espacio <ul style="list-style-type: none"> • Disposición de los niños • Posición del maestro 	Tiempo <ul style="list-style-type: none"> • ¿sesión completa? I-P-E • ¿se ve toda la sesión de clase? 	Cuestiones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • ¿se escucha bien? • ¿se ven las interacciones completas? • ¿transcripción del lenguaje niño->adulto? 	Fases: <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • ... • Evaluación 	Contenido matemático <ul style="list-style-type: none"> • ¿qué ha pasado?

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2	D3	D4	D5	D6
G4	Objetivos de aprendizaje de maestra <ul style="list-style-type: none"> • no se ven • sistema decimal • id. regletas • equilibrio térmico 	Objetivos de los niños	Evidencia de aprendizaje matemático	Lenguaje (tipo de interacciones): <ul style="list-style-type: none"> • No • Guiado (total) • Real 	Registros: <ul style="list-style-type: none"> • Uso y conversiones (graduar) • Materiales (¿cómo?) 	Organización de aula

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2
G5	Docente: • unidireccional	Material

Grupos/ Dimensiones*	D1	D2	D3	D4	D5
G6	Fases de la puesta en práctica de la dinámica (tipo de actuación) • presenta • desarrollo • cierre (síntesis)	andamios • feedback • preguntas • refuerzo • etc	Diversas dinámicas • trabajo grupal • trabajo individual trabajo en pequeño grupo (parejas)	Gestión de un error	Participación

*La numeración no tiene ningún significado, salvo el orden de escritura en la hoja facilitada, pero el color azul hace referencia a dimensiones de análisis de los vídeos y el color negro a la selección de los mismos.

Anexo 3: Versión definitiva de la Rúbrica R⁴

Dimensión	Subdimensiones	Items asociados	Sí se cumple	Se cumple parcialmente	No se cumple
Rol docente	Tipo de comunicación: funcionalidad (Jakobson, 1960)	Función referencial: busca realizar una descripción de una situación;	La comunicación presenta función referencial	La comunicación presenta parcialmente función referencial	La comunicación no presenta función referencial
		Función emotiva: busca enfatizar sentimientos de la persona emisora;	La comunicación presenta función emotiva	La comunicación presenta parcialmente función emotiva	La comunicación no presenta función emotiva
		Función conativa, busca una respuesta en la persona receptora;	La comunicación presenta función conativa	La comunicación presenta parcialmente función conativa	La comunicación no presenta función conativa
		Función fática, busca establecer un canal de interlocución	La comunicación presenta función fática	La comunicación presenta parcialmente función fática	La comunicación no presenta función fática
Fomento del pensamiento matemático	del	Por medio de preguntas, acciones, instrucciones directas y/o ejemplos	Fomenta el desarrollo matemático por medio de preguntas, de acciones, instrucciones y/o ejemplos, que son adecuados.	Fomenta el desarrollo matemático por medio de preguntas, de acciones, instrucciones y/o ejemplos, pero poco claros.	Fomenta el desarrollo matemático por medio de preguntas, de acciones, instrucciones y/o ejemplos, con omisiones y/o errores.
En caso de realizar preguntas, valoración de su objetivo (modelo de indagación)		Introductorias (preguntas dirigidas a ver si los niños y las niñas han entendido la tarea, identifican los aspectos relevantes, ...)	Conecta al menos dos contenidos matemáticos con las preguntas introductorias de forma adecuada.	Conecta un contenido matemáticos con las preguntas introductorias de forma adecuada.	No conecta ningún contenido matemáticos con las preguntas introductorias de forma adecuada.

* Autor para correspondencia

1 Departamento de Didáctica de la Matemática, Ciencias Experimentales y Sociales, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Leioa, España.

2 Departamento de Didácticas Aplicadas, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

3 Departamento de Didácticas Específicas, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Girona, Girona, España.

	Argumentación (preguntas dirigidas a provocar algún tipo de justificación)	Formula preguntas dirigidas a elaborar argumentos matemáticos	Formula preguntas dirigidas a elaborar parcialmente argumentos matemáticos	No formula preguntas dirigidas a elaborar argumentos matemáticos
	Indagación (preguntas dirigidas a: observar, explorar,...)	Plantea preguntas adecuadas que promuevan la observación, exploración...	Plantea preguntas dirigidas a promover parcialmente la observación, exploración...	No plantea preguntas dirigidas a la observación, exploración...
	Modelización (preguntas dirigidas a provocar algún tipo de descripción de un modelo matemático)	Hace preguntas adecuadas para que los niños o niñas describan modelos matemáticos	Hacen preguntas que fomentan parcialmente la descripción de modelos matemáticos	No hace preguntas que fomenten la descripción de modelos matemáticos
	Concreción (preguntas dirigidas a entender y resolver el problema, haciendo uso de representaciones físicas o gráficas)	Formula preguntas matemáticas adecuadas para entender y/o resolver el problema correctamente	Formula preguntas matemáticas poco adecuadas para entender y/o resolver el problema correctamente	No formula preguntas matemáticas adecuadas para entender y/o resolver el problema
Uso del error como oportunidad de aprendizaje	Si aparece el error, se usa como recurso o como una oportunidad de enseñanza	Detecta los errores matemáticos de forma competente, aprovechándolos como un recurso u oportunidad de enseñanza	Detecta los errores matemáticos, aprovechándolos parcialmente como recurso u oportunidad de enseñanza	No detecta los errores matemáticos o no los usa como una oportunidad de aprendizaje
Objetivo docente	Claridad en el objetivo docente	Las intenciones del docente se observan claramente y de forma explícita a lo largo de todo el proceso	Las intenciones del docente se intuyen y son confusas a lo largo del proceso	No están claras las intenciones del docente a lo largo del proceso

Dimensión	Subdimensiones	Items asociados	Sí se cumple	Se cumple parcialmente	No se cumple
Respuesta del alumnado en la tarea (se analiza en relación grupo- aula)	Tipo de participación en su aprendizaje	Pasiva/Activa	Participa activamente a lo largo de todo el desarrollo de la actividad	Participa activamente en alguna parte de la actividad	No participa a lo largo del desarrollo de la actividad
	Tipo de actividad del alumnado	Relacionada con el objetivo docente	Conecta los conocimientos matemáticos con las intenciones del docente	Conecta parcialmente los conocimientos matemáticos con las intenciones del docente	No conecta los conocimientos matemáticos con las intenciones del docente

Dimensión	Subdimensiones	Items asociados	Sí se cumple	Se cumple parcialmente	No se cumple
	Contenidos y procesos matemáticos que emergen (NCTM)	"Contenidos y procedimientos trabajados"	El desarrollo de la actividad permite trabajar al menos dos contenidos y/o procesos	El desarrollo de la actividad permite trabajar un contenido y/o proceso	El desarrollo de la actividad no permite trabajar contenidos ni procesos
	Conexiones con otras áreas de conocimiento	"Conexiones con otras áreas"	Conecta todos los contenidos matemáticos con otras áreas de conocimiento.	Conecta alguno de los contenidos matemáticos con otras áreas de conocimiento.	No conecta los contenidos matemáticos con otras áreas de conocimiento.
Relaciones matemáticas		Representaciones concretas	El desarrollo de la actividad permite representar situaciones matemáticas utilizando modelos físicos de forma correcta	El desarrollo de la actividad permite representar alguna situación matemática utilizando modelos físicos de forma parcialmente correcta	El desarrollo de la actividad no permite representar situaciones matemáticas utilizando modelos físicos
	Establecimiento del ciclo C-P-A	Representaciones pictóricas	El desarrollo de la actividad permite representar situaciones matemáticas utilizando representaciones pictóricas de forma correcta	El desarrollo de la actividad permite representar alguna situación matemática utilizando representaciones pictóricas de forma parcialmente correcta	El desarrollo de la actividad no permite utilizar representaciones pictóricas para representar situaciones matemáticas
		Representaciones abstractas o simbólicas	El desarrollo de la actividad permite representar situaciones matemáticas usando lenguaje matemático de forma correcta	El desarrollo de la actividad permite representar parcialmente situaciones matemáticas usando lenguaje matemático	El desarrollo de la actividad no permite representar situaciones matemáticas usando lenguaje matemático
	Planteamiento de la actividad	La actividad permite distintos modos de resolución	El planteamiento de la actividad invita a crear distintos caminos y modos de resolución	El planteamiento de la actividad invita parcialmente a crear distintos caminos y modos de resolución	El planteamiento de la actividad no permite distintos caminos y modos de resolución

Dimensión	Subdimensiones	Items asociados	Sí se cumple	Se cumple parcialmente	No se cumple
Recursos humanos y materiales	Pertinencia del uso de materiales	Alineación con el objetivo docente	Utilizan materiales adecuados para el desarrollo de la actividad	Alguno de los materiales es adecuado para el desarrollo de alguna parte de la actividad	Los materiales son inadecuados para el desarrollo de la actividad
	Disposición del profesorado presente en el aula y su función	Participación de todo el profesorado del aula en la actividad (de modo no observacional ni asistencial)	El rol de todos los docentes que intervienen es de guía y adecuado en toda la actividad	El rol de alguno de los docentes que interviene es de observación y no interactúa con el alumnado como guía	Ningún docente guía la actividad o la metodología es puramente conductista
	Tipos de agrupaciones “físicas” del alumnado	Agrupación individual	Se promueve actividad individual a lo largo de toda la tarea	Se promueve actividad individual en alguna parte de la tarea	No se promueve actividad individual para resolver la tarea en ningún momento
		Agrupación en parejas o pequeños grupos	Se promueve actividad en pequeños-grupos a lo largo de toda la tarea	Se promueve actividad en pequeños-grupos en alguna parte de la tarea	No se promueve actividad en pequeños-grupos en ningún momento de la tarea
		Agrupación en gran grupo (clase)	Se promueve actividad en grupo-clase a lo largo de toda la tarea	Se promueve actividad en grupo-clase en alguna parte de la tarea	No se promueve actividad en grupo-clase en ningún momento de la tarea
	Sentido del “objetivo” de las agrupaciones	Fomenta el aprendizaje del alumnado	El tipo de agrupamiento permite generar aprendizajes matemáticos adecuados	El tipo de agrupamiento permite generar algún aprendizaje matemático	El tipo de agrupamiento no permite generar ningún aprendizaje matemático
		Relación con la actividad	El tipo de agrupamiento es pertinente para el desarrollo de la tarea	El tipo de agrupamiento es parcialmente pertinente para la resolución de la tarea	El tipo de agrupamiento no es pertinente para el desarrollo de la tarea